

- 20190510_OO_student1_CODE.txt
- 20190510_OO_student1_transcript0...
- 20190510_OO_student2_CODE.txt
- 20190510_OO_student2_Transcript0...
- 20190510_OO_student13_CODE.txt
- 20190510_OO_student13_Transcript...
- 20190514_OO_student3_CODE.txt
- 20190514_OO_student3_Transcript0...
- 20190514_OO_student4_CODE.txt
- 20190514_OO_student4_transc...
- 20190514_OO_student5_CODE.txt
- 20190514_OO_student5_Transcript0...
- 20190517_OO_student6_CODE.txt
- 20190517_OO_student6_Transcript0...
- 20190517_OO_student7_CODE.txt
- 20190517_OO_student7_Transcript0...
- 20190517_OO_student8_CODE.txt
- 20190517_OO_student8_Transcript0...

File outline

```

1 [00:00:00]
2
3 R: Kies maar waar jij je het meest comfortabel bij voelt. Ik vraag om hardop te denken, dus dan is Nederlands volgens mij
  jouw moedertaal?
4 S: Ja, dus dan doe maar gewoon Nederlands.
5 R: Ja is prima.
6 R: Je studeert informatica, toch?
7 S: Ja. [mompelend] [Aan de Radboud Universiteit.?]
8 R: En je hebt, heb je imperatief programmeren gedaan?
9 S: Ja.
10 R: Gehaald?
11 S: Ja.
12 R: Ok, eh.. ja nou. Ik heb hier dus, oh er is nog een ding er staat hier een run-button, maar daar mag je geen gebruik van
  maken. Het gaat me er niet of jij syntax, eh.. puntkomma'tjes aan denkt of dat soort dingen. Dat vind ik niet interessant
  het gaat me meer om, he, als je straks wat moet schrijven of je snapt hoe je het moet aanpakken en waar je moeilijkheid
  ondervindt. Dus het gaat me, het gaat me ook niet om eh.. maak je geen zorgen als je fouten maakt. Dat is niet interessant.
13 S: Ik vind het juist vaak wel handig, het geeft wat controle.
14 R: Ja, dat snap ik, maar het is vaak, het kan zijn dat je dan leert daarvan en dat je dan zoiets hebt van dit werkt niet en
  dan neem je dat mee. En het is niet de bedoeling dat je dan halverwege feedback krijgt. Ja, dus ik wil gewoon, ja?
15 S: Dat maakt het wel wat moeilijker ja.
16 R: Ik snap dat je het makkelijker vindt, maar ja.
17
18 [00:01:07]
19 [BEGIN TASK 34A]
20 R: Ja, de opdracht staat hier omschreven. Staat wel in het Engels, maar...
21 S: Give an appropriate name for this function. Ik zie rainValues, niet gesorteerd. Pakt eerst alle eerste en dan doet ie
  for de value in de rainValues. Eh.. Dan iterate ie over al die rainValues en als de current groter is dan de value dan is
  de current de value.
22
23 [00:01:44]
24
25 S: Het begint bij 25, dus dan is 25 niet groter dan 25, dan gaat value naar.. 70 en dan blijft hij nog steeds niet groter..
  tot 0 en dan is current wel groter dan value, dus hij pakt gewoon de allerlaagste. Dus..
26 R: Dus als dit een functie zou zijn, hoe zou je die dan noemen?
27 S: Ja eh.. Floor eh.. lowest.
28 R: Lowest.. Heel goed.
29 [END TASK 34A]
30 [00:02:27]
31 [BEGIN DISCUSS TASK 34A]
32 R: Ok nou, nou heb ik een paar vragen per opgave die we doen een paar kleine vraagjes voor je. Eh.. De code die hier staat,
  dus als je kijkt naar hoe complex, hoe complex vind je de, het algoritme, zal ik maar zeggen? Je kwam er net al achter dat
  van hoe je de floor of de lowest hoe ingewikkeld vind je de code of de de die je daar ziet? Het is een schaal van 0 tot 10.
  0 is het makkelijkst.
33 S: [mumbbles]
34 R: Ok, nou komen er concepten in voor, je zag zelf al er is een iterate, je zei het zelfs in het Engels enne
35 S: Ik wist niet eens dat je dit kon doen in eh.. Oh nee wacht het is Java. Ja het is Java.
36 R: want welke taal dacht je?
37 S: Ik dacht eerst dat dit C++ was, maar dit is natuurlijk niet...
38 R: Het imperatief, het imperatief programmeren deden jullie in Python, toch?
39 S: C++
40 R: C++, ok C++.
41 S: En nu in Java.
42 R: Java, ok, ok. En je zei zelf al een array dat is een array. Dus je hebt een.. Hoe moeilijk vind je de concepten die je
  hier in de code ziet staan?
43
44 [00:03:26]
45
46 S: Ja niet moeilijk.
47 R: En de opdracht zoals die hier stond, was er duidelijk wat er van je verwacht werd? Hoe duidelijk was dat?
48 S: 'The questions were' 'very unclear' 'not at all the case'. Dan doe ik [het bolletje?] bij 'all clear'
49 R: Ok, top! Dan gaan we naar de tweede code lezen.
50
51 [END DISCUSS TASK 34A]
52 [00:03:49]
53 [BEGIN TASK 34B]
54
55 S: Is er eh.. Precies dezelfde array weer. Je begint weer bij de eerste te pakken, je wil. Ok while die is kleiner dan de
  length, taat i++, dus het is eigenlijk gewoon een for-loop. De array gaat.. Als die value van rainValues groter is dan
  current die rainValues. Dus die pakt gewoon de hoogste. Ja, dus die pakt de allerhoogste. Highest
56
57 [END TASK 34B]
58 R: Highest, highest.
59
60 [BEGIN DISCUSS TASK 34B]
61 S: We zijn overstapt van floor naar ceiling.
62 R: Ceiling, ja [lacht]. Ok. Eh.. Hoe vond je, als je keek naar de programma code, de algoritme die hier staat en de..
63
64 [00:04:44]
65
66 S: Hetzelfde
67 R: Wat maakt het hetzelfde Praktisch hetzelfde?
68 S: Nou ja, niet zo heel veel moeilijker, maar ik moet zeggen dan wel heel makkelijk om zo'n, zo'n for-loop gebruikt in
  plaats van een iterator. Ja, dat is alles.
69
70 [00:05:06]
71
72 S: [silent mumbling]
73 [END DISCUSS TASK 34B]
74 R: Ja? Ok top. En de laatste code-lees-vraag.
75
76 [BEGIN TASK 34C]
77 S: weer dezelfde array. Nu is er daadwerkelijk een for-loop. Het count het aantal nullen. Eh.. Number of zeroes ofzo.
78 [END TASK 34C]
79 [BEGIN DISCUSS TASK 34C]
80 R: Ok, nou daar vloog je snel doorheen. [gelach]
81 S: Ja, nogal makkelijk ja.
82 [silence for 8 seconds]
83 [END DISCUSS TASK 34C]
84 [00:05:46]
85
86 [BEGIN DISCUSS THREE READING TASKS]

```

Track changes is off

You: S10: number of variables to think about
Jan 8, 2024 12:35 PM • Edit
Hit Enter to reply

87 R: Ok, je geeft aan dat je deze makkelijker vond, de code makkelijker vond dan de vorige opdracht? Waar lag dat aan? Ik heb hier de vorige opdracht staan, dat is deze.

88 S: Eh.. Vanwege de is-gelijk-aan 0, het was me gelijk duidelijk waar die vergeliek, terwijl die andere vergeliek met twee dingen, dus toen moest ik even bedenken op wat voor momenten hij welke waardes hij nam.

89 R: Het viel me ook op als we eventjes naar die eerste.. Dat je hier las eh.. toen zei je: current is groter dan value.

90 S: Ik vond die eerst inderdaad een beetje confusing omdat ik denk dat ik hem zelf andersom zou schrijven.

91

92

93 R: Ok, ja, ja, ok. Grappig. Ok. Ehm.. Ik heb hier de drie stukken code, dus de eerste die je had, daar zag je de for-loop, de for-each en hier zie je de tweede met de while-loop en hier is de derde met de gewone for. Welke, zou je die in volgorde van moeilijkheid, complexiteit kunnen opschr.. rangschikken?

94

95 [00:06:39]

96

97 S: Eh.. Ja.

98 R: Welke vond je.. Je vond ze allemaal redelijk makkelijk, maar

99 S: Nodeloos moeilijk, kost een tijdje

100 R: De while-loop, want?

101 S: Eh. Je kunt het ook gewoon zo doen en nu heb je hier die i die hier nog een voorwaarde en dan hier XXX. Dus op verschillende plekken terwijl het allemaal met elkaar te maken heeft.

102 R: Ja, want je zei zelf al toen je bezig was: dit [while] is eigenlijk hetzelfde als dat [for] alleen hier staat het allemaal keurig op één regel..

103 S: Ja en dan vind het gewoon het allermakkelijkst om te weten hoe je ermee werkt [de for], dus... Ik weet niet hoe een iterator werkt [for each]. Je kunt hem niet, je kunt hem niet aanpassen, toch? Je maakt er alleen een kopie van.

104 R: Ja, je hebt niet de index ook..

105 S: De index inderdaad. Dus ik heb hier nog niet zo heel veel mee..

106 R: Ok. Dus je hebt hier minder mee gewerkt? Maar je snapt wel hoe het gebruikt wordt.

107 S: Ja.

108 R: Ok, top. Ja, ok. Ik zet ze even zo: deze vond je het makkelijkst, dus ik zet ze gewoon zo even neer. Boven is het makkelijkst. Ok. Dan ga ik je vragen om wat code te schrijven en om nogmaals, de syntax maakt me niet zo veel uit het gaat me meer om het idee.

109

110 [BEGIN TASK 81]

111 [00:08:03]

112 R: Dus lees de opdracht nog maar even door.

113 [silence for 10 seconds]

114

115 [00:08:13]

116

117 S: Ok.

118 R: Wat eh.. wat is de bedoeling?

119 S: Eh. Print hoeveel dagen het maximum amount of rain.

120 R: Ok en hoe ga je dat aanpakken?

121 S: Ik maak twee variabelen de maximale en hoeveel dagen dat is. Dan kijk ik: wanneer is er weer een maximale of als er een nieuwe maximale is dan ga ik weer terug naar 1 en als er eh.. nogmaals dezelfde maximale is dan doe ik hem 1 omhoog.

122 R: Ok.

123 [Typing for 10 seconds]

124

125 [00:08:59]

126

127 [Mumbling while typing]

128 ..een te maken...

129 [Typing for 25 seconds]

130

131 [00:09:34]

132

133 S: Hier nadenken welke kant eh.. rainValues moet groter zijn dan max..

134 [Typing for 6 seconds]

135

136 [00:09:53]

137 S: ... En dan wordt die count weer gereset naar 0. [Dan moeten we die waarde nog printen?]

138 [Typing for a few seconds]

139 ...Printen...

140

141 [00:10:20]

142 [END TASK 81]

143

144 [BEGIN DISCUSS TASK 81]

145 S: Yes.

146 R: Ok. Ehm.. Nou ga ik je vragen: als je kijkt naar de code die je hebt opgeschreven, dus wat staat er op het scherm, in vergelijking met wat je daar al hoe moeilijk, hoe complex vond je, vind je de code er uit zien?

147 S: Ja, ik zou zeggen net ietsje complexer.

148 R: Wat maakt het net iets complexer?

149 S: Dat je nu met twee dingen te maken hebt. Niet alleen de ene waarde die je wil vinden, maar ook hoe vaak die voorkomt.

150 R: Dus naast de max heb je ook de count?

151 S: Ja.

152 [silence for 4 seconds]

153 S: De [vraag] van de code

154 [silence for 4 seconds]

155 ..was gewoon weer heel erg duidelijk.

156

157 [00:11:00]

158 S: Ik ben wel heel erg benieuwd of het werkt. Mag ik nu wel runnen?

159 R: Nee, straks aan het einde mag het, ja?. [lachen] Waar zou je deze rangschikken? Als je daar, er tussen, er naast er boven, onder...

160 S: Eh.. Ja.. Eh... Ik denk dat we hem er gewoon onder doen.

161 R: Dus dat is de moeilijkste tot nu toe, want?

162 S: Ja, je die twee waardes.

163 R: Ja, want er zijn twee waardes en bij die andere dingen was er maar één waarde die je had.

164 S: Ja.

165 R: Ok, top. Dan heb ik er nog eentje.

166

167 [END DISCUSS TASK 81]

168 [00:11:36]

169 [BEGIN TASK 83B]

170 S: Hmm.. Ok. Dit is moeilijker.

171 R: wat is de bedoeling?

172 S: Een programma dat print de index van de allereerste dag dat er regen valt en de allerlaatste dag dat er regen valt.

173 R: En wat maakt deze dan moeilijker, iets complexer?

174 S: Eh.. Omdat.. Eh.. Ja, je moet met indexen gaan werken. Ik kan niet helemaal omschrijven waarom [het moeilijker is].

175 R: Ok, maar ga maar gewoon lekker aan de slag. Wat ga je, hoe ga je het aanpakken?

176 S: Ja, je kunt natuurlijk ook gewoon al beginnen met de eerste for-loop. Hmpf. Kijken wanneer de allereerste dag regen is en dat gelijk printen. Maar dat lijkt me niet zo efficiënt. Eh..

177 [Stille voor 6 secondes]

178 S: ..Als er geen regen valt...

179

Resolve Reply

You: S6: WHILE harder, dispersed
Jan 8, 2024 12:36 PM • Edit

Hit Enter to reply

Resolve Reply

You: S2: FOR understandable
Jan 8, 2024 12:38 PM • Edit

Hit Enter to reply

Resolve Reply

You: S3: FOREACH magical
Jan 8, 2024 12:39 PM • Edit

Hit Enter to reply

Resolve Reply

You: S1: Construct familiarity
Jan 8, 2024 12:40 PM • Edit

Hit Enter to reply

Resolve Reply

You: S4: ForEach least practiced
Jan 8, 2024 12:41 PM • Edit

Hit Enter to reply

Resolve Reply

Hit Enter to reply

Resolve Reply

You: O4: recalls familiar plan
Jan 8, 2024 12:46 PM • Edit

Hit Enter to reply

Resolve Reply

You: S20: nr of variables to think about
Jan 8, 2024 12:47 PM • Edit

Hit Enter to reply

Resolve Reply

You: S12: tweaking plan more difficult
Jan 8, 2024 12:47 PM • Edit

Hit Enter to reply

Resolve Reply

You: O9: considers efficiency
Jan 8, 2024 12:48 PM • Edit

Hit Enter to reply

179 [00:12:30]
180
181 S: Laten we eerst doen: int lastRainyDay is -1, want we weten nog niet wat het is, dus dat kunnen we later checken. Is dat hem?
182 [silence for 8 seconds]
183
184 [00:12:50]
185
186 S: Dan doen we gewoon, gaan we gewoon i. En als we dan vinden dat er regen is en dat er nog geen regen gevallen is, dan printen we het gewoon al. Else if [dat al is gebeurt?]
187 [silent typing for 17 seconds]
188
189 [00:13:57]
190
191 S: Ik denk dat dit moet lukken.
192 R: Ok, dus wat doe je hier met de for-loop? Eerst loop je hier doorheen en dan?
193 S: De.. Ik kijk elke keer of er regen is gevallen door te kijken is het groter dan 0. En als het ook... Je krijgt trouwens nu geen error. Als er nog geen laatste regendag gevonden is, dan [krijgen we hier -1] dan betekent dat dit de allereerste dag is dat er regen is gevallen. Dit klopt wel.
194
195 [00:14:28]
196
197 Dit ga ik opnieuw schrijven. Dit klopt namelijk niet als er maar één dag is dat er regen is gevallen.
198 [typing for 10 seconds]
199
200 [00:14:51]
201
202 S: Dus dit is het geval.. dat er.. dat het de allereerste keer is en altijd als er regen is gevallen, dan moet lastRainyDay [hier veranderen?]. En dan tot slot kijken we nog of de lastRainyDay groter is dan, groter of gelijk is aan 0. Dan printen we dit mooie ding. Anders print de error.
203 [typing for 6 seconds]
204
205 [00:15:37]
206
207 R: ok.
208 S: Ja. Nu werkt het.
209
210 [00:15:40]
211 [END TASK 83B]
212 [BEGIN DISCUSS TASK 83B]
213 R: Ja, nou mooi ehm..
214 S: Deze was wel een beetje moeilijker, blijkbaar.
215 R: Moeilijker, waarom zeg je dat?
216 S: Ja, omdat ehm.. het in eerste instantie niet eens goed ging.
217 R: Ok, dus algoritme, van hoe pak je dit aan?
218 S: Ja.
219 R: En toen je het nog een keer doorheen las had je zo iets van 'hé, dat is niet eh.. niet helemaal goed.' ik pas het even aan.
220 S: Precies.
221 R: Als je keek naar je algoritme en de code die je daar hebt staan hoe moeilijk, eh.. hoe complex vind je dat?
222 S: Ten opzichte van... net ietsje moeilijker. 4.
223 R: Ja? En als je specifiek kijkt, wat maakt het moeilijker dan die?
224 S: Ja je moet dus gaan kijken van, is er al een gevonden? Dat heb ik nu dus bijgehouden door de waarde van waar er een gevonden is te vergelijken met -1. Dat is wel efficient, maar misschien had het makkelijker gekund.
225
226 [00:16:36]
227
228 R: Het lijkt me een prima oplossing. Als je moet onthouden van die eh.. je hebt die -1, de rest heb je die i die je bijhoudt.
229 S: Ja.
230 R: En eh.. lastRainyDay. Eh.. En eh.. De concepten die er in voor komen: je hebt een for-loop, een if, een if, een if-else...
231 S: Die vind ik niet zo heel.. En de instructies waren gewoon weer duidelijk.
232 R: Dus dat je hier bijvoorbeeld een for, een if, je hebt hier drie geneste if's. Vind je dat lastiger dan een gewone of...
233
234 [00:17:14]
235
236 S: Eh.. Ja ik moest hier wel eerst even over nadenken. Ik had het eerst ook anders opgeschreven. Ik had het dus eerst opgeschreven als: eerst if dit en dan en dan anders: if else en dan dat. En nu dacht ik: als rainValue groter is dan 0, dan moet altijd lastRainyDay verandert worden.
237 R: Ok en als je deze zou ordenen.
238 S: Nou dan doen we die wel onderaan, het moeilijkste.
239
240 [END DISCUSS TASK 83B]
241
242 R: Ok, top, ok, hier eentje met asteriks, sterretjes tekenen.
243 [BEGIN TASK 90]
244 [00:17:55]
245
246 [silence for 11 seconds]
247
248 [00:18:08]
249
250 S: Ok, ik zeg dat dit iets moeilijker is, omdat ik het niet weet. Hij haalt het system, het output printen doet ie natuurlijk op een nieuwe lijn.
251 R: Zonder de \n, doet ie zonder de nieuwe lijn.
252 S: Ok, ok. Dat is handig.
253 R: Dat was jouw vraag volgens mij.
254 S: Ja, ja. Eh.. Het is het makkelijkst om nu twee for-loops in elkaar, dat lijkt me het handigste.
255 [typing for 4 seconds]
256
257 [00:18:40]
258
259 S: De eerste gaat ie door überhaupt. En de tweede die gaat door die gaat het aantal keren dat er regen is er doorheen. Dus stel nou dat dat 3 is dan gaat ie drie keer, dus... Die eentje kleiner dan rainValues. System out print streepje. En dan nog even end of line. Zodat ie naar de volgende lijn gaat.
260
261 [00:19:30]
262
263 S: Helemaal goed.
264 [END TASK 90]
265 [BEGIN DISCUSS TASK 90]
266 R: Top, top, ok, nou als je kijkt naar hoe ingewikkeld de code is die je hebt geschreven? Wat vind je daar van?
267 S: Eh, ja, het waren wel weer twee for-loops in elkaar. Dus ietsje moeilijker vind ik, dus 4. Trouwens, concepts, joah niet super moeilijk.. En de instructies waren gewoon weer clear.
268 R: Ja? Omdat ie daar nog iets moet doen?

Resolve Reply

You: S14: coming up with algorithm hard
Jan 8, 2024 12:54 PM • Edit
Hit Enter to reply

Resolve Reply

You: O7: patchwork
Jan 8, 2024 12:54 PM • Edit
Hit Enter to reply

Resolve Reply

You: O3/O4: RECALLS terminate plan
Jan 8, 2024 12:55 PM • Edit
Hit Enter to reply

Resolve Reply

You: O9: considers efficiency
Jan 8, 2024 1:01 PM • Edit
Hit Enter to reply

Resolve Reply

You: S22: variables effecting each other
Jan 8, 2024 1:03 PM • Edit
Hit Enter to reply

Resolve Reply

You: O6: considers constructs needed for plan
Jan 8, 2024 1:04 PM • Edit
Hit Enter to reply

Resolve Reply

You: S17: nesting hard
Jan 8, 2024 1:05 PM • Edit
Hit Enter to reply

Resolve Reply

You: S25: considering multiple tasks simultaneously
Jan 8, 2024 1:06 PM • Edit
Hit Enter to reply

Resolve Reply

You: S20: number of variables to think about (and maintain)
Jan 8, 2024 1:09 PM • Edit

266 R: Ja, omdat je daar nog iets moest doen.
269 S: Ja.
270 R: Waar zou je dat eh..
271 S: Ik denk ja onder de twee eigen opdrachten 2, boven die anderen.
272 R: Ok, wat maakt het moeilijker dan die dingen daar boven?
273 S: Twee for-loops in elkaar.
274 R: Ok, want je hebt hier dezelfde for-loop maar met een if er in en hier heb je een for in een for. Dus dan zeg je dat een for in een for lastiger is voor je dan een..
275
276 [00:20:23]
277
278 S: Ja nou ja je moet niet alleen de waarde bijhouden, je moet gaan printen, naar de volgende lijn gaan en dat soort dingen.
279 R: Ok, top. En eh.. was het makkelijker dan dagen bijhouden?
280 S: Omdat ik daarbij meerdere dingen moest bijhouden.
281 [END DISCUSS TASK 90]
282 R: Ok, top. Eh.. Hij loopt even door, ik zal het even uitleggen. Hij loopt door en hier zitten ook twee soorten voorbeeld codes waar je wat bij kan pakken. De ene werkt met arrays en de andere een array-list, dus je mag wat lenen als je wil, dus bekijk maar even goed wat er allemaal staat.
283 [BEGIN TASK 88]
284 [00:21:10]
285 [silence for 34 seconds]
286
287 [00:21:48]
288
289 S: Ja, ja. Ja ja ja. Eh.. Volgens mij heb je bij de array-list gewoon een functie .add, toch?
290 R: Ja, klopt. [silence for 2 seconds]
291 S: Ja, makkelijker.
292 R: want?
293 S: Eh.. Anders moet ik na gaan denken over de index probleem.
294 [silence for 15 seconds]
295
296 [00:22:27]
297
298 S: Hmm..
299 R: Wat is je plan?
300 S: Ehm.. Ja. Even kijken. Je mag er van uitgaan dat we de lijsten even lang zijn?
301 R: Ja.
302 S: Ok, dan kan ik gewoon oh.. een iterator nemen die door een van de twee gaat. En dan voeg ik... waar heb ik mijn muis staan? rainValuesMerged, add. Eh.. Die van de eerste. En die van de tweede. Volgens mij ben ik klaar?
303 [00:23:28]
304 [END TASK 88]
305 [00:23:30]
306 [BEGIN DISCUSS TASK 88]
307 R: Ok, ehm.. laat me het blaadje met de opgaven erbij pakken. Ok, de code die je hier hebt staan, hoe complex vind je dat?
308 S: 4 of zo, hier gebruiken we wel array-lists. Oeh, moet ik even nadenken.
309 [soft mumbling sounds for 10 seconds]
310
311 [00:24:02]
312
313 S: Het duurde wat langer.
314 R: Dus je moest iets meer uitzoeken. En de code zelf vond je net zo moeilijk als, mja als de, als de anderen?
315 S: Ja, zo ongeveer ja.
316 R: En de concepten? Je hebt daar een array-list, je moet er wat aan toevoegen, je gebruikt de functie add en je gebruikt indexen.
317 S: Ja.
318 R: Is allemaal net zo moeilijk als de vorigen, zo ongeveer?
319 S: Ja, zo ongeveer.
320 R: Ok en ehm.. waar zou je die inzetten?
321 S: Ehm.. Ik denk net boven de asteriks, ongeveer, niet zo moeilijk als deze [max freq] en als die waar je twee dingen moest bij houden, daar moest ik even over nadenken,..
322 R: Dus je moest zelf twee dingen bijhouden, maar hier heb je wel drie lijsten, maar het feit dat je drie lijsten hebt is niet zo erg?
323 S: Nee, omdat: het blijft elke keer hetzelfde. Met elke instantie van de for-loop gebeurt er precies hetzelfde.
324 [silence for 9 seconds]
325
326 [00:25:14]
327 [BEGIN TASK 89]
328
329 R: Ok, dan heb ik één laatste voor je, je gaat als een trein man.
330 [silence for 13 seconds]
331
332 [00:25:30]
333
334 S: Ok, dan heb ik twee variabelen. Ik count hoeveel goede waardes d'r zijn. En ik heb een total met hoeveel totaalwaardes. [mumbling while programming] Als.. die groter is dan 0... toch? of groter is dan.. of gelijk is aan.. dan count++ en total+=. Hm.. total..count.. Ja!
335
336 [00:26:24]
337 [END TASK 89]
338
339 [BEGIN DISCUSS TASK 89]
340
341 R: Wat doet ie?
342 S: Hij print het gemiddelde van de non-negative values.
343 R: Ah, ok. Dus hij zit tubtub tubtub, daar. Als je kijkt naar de code die je hebt opgeschreven hoe complex vind je het?
344 S: 4. Zo, zo. De concepts het zelfde ja.
345 R: De for, if..
346 S: Ik moest wel even kijken wat het was 0 of groter dan wel 0. Een 3[concepten] en een 4 [duidelijkheid]
347 R: En was het duidelijk wat van je verwacht werd?
348 S: Ja.
349 R: Ok. Dan hoe zou je die rangschikken?
350 S: Ehm.. Ik zou zeggen: zo. Ja.
351 R: Ok en wat maakt hem makkelijker dan de asteriks?
352 S: Eh... Ja je hebt twee for-loops in elkaar, moest er ook even mee knoeien die enter enzo, terwijl je hier was, ja een for-loop met een if-statement. That's it.
353 R: Ja ok, dus één for met één if. En hoeveel dingen moest je hier bijhouden?
354 S: Wel twee, maar de count die ging alleen maar omhoog, terwijl we hadden ook de count van het maximum aantal dingen die kon dan ook weer gereset worden. Dus dat was wel moeilijker.
355 [silence for 9 seconds]
356
357 [00:27:57]
358
359 R: Dus dan moet je daar weer terug in je hoofd vragen. Ja top, oh gaaf leuk.
360
361 [END DISCUSS TASK 89]
362 R: Ok. ik ben met mijn vraaen klaar en iii wou nou eentie oonieuw proberen? welke was dat? Ja als ie wil mao het wel hoor.

Hit Enter to reply

Resolve Reply

You: O6: considers construct for plan
Jan 8, 2024 1:10 PM • Edit

Hit Enter to reply

Resolve Reply

You: O6: considers construct for plan
Jan 8, 2024 1:10 PM • Edit

Hit Enter to reply

Resolve Reply

You: S18: nested conditional harder than nested loop
Jan 8, 2024 1:12 PM • Edit

Hit Enter to reply

Resolve Reply

You: O4: recalls familiar plan
Jan 8, 2024 1:13 PM • Edit

Hit Enter to reply

Resolve Reply

You: S11: considering boundary values/termination condition (> or >=)
Jan 8, 2024 1:14 PM • Edit

Hit Enter to reply

Resolve Reply

Je wou hem even testen, was dat deze? Het was deze of niet? 0 en 7 print ie. 0...

363 S: Ja dus het klopt.

364 R: The first rainy day, dus ja 0 ehm.. is dat? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6.

365 S: 7.

366 R: Nee, maar dat is, oh ja. Het is de last rainy day dus oh ja 7. Top. Ja inderdaad.

367 S: En voor deze ook nog eentje. Er is nog een opdracht hierboven.

368 R: Was dit niet de lees-, oh nee wacht dat is de freq of max.

369 S: Jja.

370 R: De freq of max, dan ...

371 S: Oh ja ik had daar een hoofdletter P.

372 S: Ik had daar over 2. How many rainy days en dat is 1.

373 R: Nee ja nee, normaal is dit 76, dus zou er 2 uit moeten komen.

374 S: Oeh, die count moet dan 1 zijn.

375 R: Die moet beginnen bij 1 omdat je hier al die max, deze max al hebt staan.

376 S: Dus deze mag gewoon beginnen bij 0, maar deze moet ik wel resetten naar 1.

377 R: Ja, ja. Nou jammer. Was dat het? Ok. Hoe vond je het om dit te doen?

378 S: Leuk!

379 R: Ja? Vind je het niet lastig als iemand...

380 [end of recording]

381

382

383

384